

ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И АЛГОРИТМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ИЗ ГРУПП РИСКА НА ОСНОВЕ «КИПР»

Алимова Ирода Анваровна

Старший преподаватель кафедры Педиатрии

Ферганского медицинского института общественного здоровья.

E-mail: alimovairoda304@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20023668>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 28-aprel 2026 yil

KEY WORDS

детская инвалидность,
профилактика детской
инвалидности, ООН, ВОЗ,
ЮНИСЕФ, абилитация,
реабилитация.

ABSTRACT

Период 0-3 лет рассматривается как наиболее чувствительный для профилактики вторичных нарушений и снижения риска формирования стойких ограничений активности. Масштаб группы риска подтверждается глобальными данными по состоянию на 2020 г., тесно связанным с последующими нарушениями развития: ежегодно регистрируется более 13 млн преждевременных родов, а осложнения недоношенности остаются причиной около 900 тыс. детских смертей, при этом выжившие дети имеют повышенный риск нарушений зрения, слуха и обучения.

Актуальность. В мировой научной практике профилактика детской инвалидности рассматривается как приоритет общественного здоровья и социальной политики. рекомендации представлены организационные подходы к раннему выявлению нарушений развития у детей 0-3 лет из групп риска, методика психоневрологического мониторинга, а также порядок разработки и алгоритм ведения «Комплексной индивидуальной программы реабилитации (КИПР)» в рамках технологий раннего вмешательства.

Детская инвалидность является одной из важнейших проблем современного общества. По данным ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ в населении земного шара в 2006 году было 140 млн. детей с инвалидностью, а в настоящее время их более 240 миллионов. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, доля тяжёлой детской инвалидности в детской популяции составляет в мире около 2%. По статистике по Узбекистану перинатальные заболевания возросли с 2019 года, увеличившись с 945 случаев на 100000 детей, до 1402 случаев в 2022 году. Рост и высокая распространенность детской инвалидности обуславливают необходимость совершенствования профилактики на основе изучения и целенаправленного воздействия на основные факторы риска, ее формирующие и программ реабилитации с раннего возраста. Увеличение числа перинатальных центров в 2022 году в

Узбекистане было открыто 46 межрайонных перинатальных центров, что позволило решить многие случаи осложнений при родах и улучшить уход за матерями и новорожденными.

Целью исследования является, разработать и обосновать региональную модель профилактики инвалидности у детей 0-3 лет на основе анализа медико-социальных факторов риска и оценки эффективности системы раннего вмешательства в Ферганской области.

Задачи исследования.

➤ оценить эффективность применяемых реабилитационных мероприятий в многопрофильных и семейных поликлиниках, а также в Ферганском региональном филиале Республиканского центра социальной адаптации детей у пациентов с задержкой нервно-психического и психомоторного развития при использовании стандартных методов и технологии раннего вмешательства;

➤ рекомендовать разработку медико-реабилитационных и коррекционно-развивающих технологий для детей раннего возраста с нарушениями психомоторного развития, в том числе предоставив, «Комплексную индивидуальную программу реабилитации (КИПР)» службы раннего вмешательства, адаптированную для амбулаторно-поликлинических условий, оценить её эффективность по сравнению с существующей практикой;

➤ разработать методику психоневрологического мониторинга новорождённых группы высокого риска в амбулаторных условиях, начиная с этапа первичного патронажа на дому; подготовить рекомендации для родителей детей группы риска по уходу, профилактике, а также по выполнению реабилитационных и реабилитационных мероприятий в домашних условиях.

Теоретическая значимость исследования состоит в научном обосновании профилактики ранней инвалидизации детей первых трёх лет жизни как комплексной междисциплинарной задачи, решаемой на уровне первичного звена здравоохранения и системы социальной защиты.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты направлены на повышение эффективности системы раннего выявления и сопровождения детей с нарушением развития в Ферганской области и могут быть непосредственно использованы в практике служб здравоохранения и социальной защиты. рекомендации по оптимизации работы первичного звена.

Программа адаптирована для амбулаторно-поликлинических условий, ориентирована на раннее выявление отклонений развития, предупреждение вторичных осложнений и снижение риска инвалидизации; её использование позволяет преодолеть разрозненность существующей практики и обеспечить последовательность этапов помощи. Разработаны принципы психоневрологического мониторинга новорождённых группы высокого риска в амбулаторных условиях, начиная с этапа первичного патронажа на дому, а также практические рекомендации для родителей по уходу, профилактике и выполнению реабилитационных и реабилитационных мероприятий в домашних условиях с активным участием семьи.

Теоретическая модель раннего вмешательства, включающая медицинский, нейропедиатрический, психолого-педагогический и социальный компоненты, ориентированные на ребёнка и семью.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты направлены на повышение эффективности системы раннего выявления и сопровождения детей с нарушением развития в Ферганской области и могут быть непосредственно использованы в практике служб здравоохранения и социальной защиты.

Анализ действующих программ профилактики, абилитации и реабилитации детей с нарушениями развития и высоким неврологическим риском, а также оценка результативности реабилитационных мероприятий в семейных поликлиниках и специализированных службах при использовании стандартных методов и технологии раннего вмешательства позволили сформулировать практические рекомендации по оптимизации работы первичного звена.

Разработана и предложена к внедрению «Комплексная индивидуальная программа реабилитации (КИПР)» в рамках службы раннего вмешательства для детей раннего возраста с задержкой нервно психического и психомоторного развития. Программа адаптирована для амбулаторно поликлинических условий, ориентирована на раннее выявление отклонений развития, предупреждение вторичных осложнений и снижение риска инвалидизации, использование программы позволяет преодолеть разрозненность существующей практики и обеспечить последовательность этапов помощи.

Разработаны принципы психоневрологического мониторинга новорождённых группы высокого риска в амбулаторных условиях, начиная с этапа первичного патронажа на дому, а также практические рекомендации для родителей по уходу, профилактике и выполнению абилитационных и реабилитационных мероприятий в домашних условиях с активным участием семьи.

Заключение. Содержательная часть КИПР организована по доменам функционирования ребенка (моторика, речь/коммуникация, самообслуживание, социальное взаимодействие), что обеспечивает сопоставимость результатов первичной и контрольной оценки и позволяет рассчитывать интегральную динамику навыков. Организационная часть КИПР основана на междисциплинарной модели командной работы с распределением ролей и ответственностью координатора случая.

При реализации КИПР соблюдаются принципы доказательной профилактики инвалидности и доступности услуг для детей раннего возраста: сопровождение проводится в первичном звене и по месту проживания семьи, а стационарное лечение рассматривается как обоснованная мера при наличии медицинских показаний и отсутствии эффекта от амбулаторного плана.

Литература:

1. Black MM, Walker SP, Fernald LCH, Andersen CT, DiGirolamo AM, Lu C, McCoy DC, Fink G, Shawar YR, Shiffman J, Devercelli AE, Wodon QT, Vargas-Barón E, Grantham-McGregor S; Lancet Early Childhood Development Series Steering Committee. Early childhood development coming of age: science through the life course. Lancet. 2017 Jan 7;389(10064):77-90. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31389-7. Epub 2016 Oct 4. PMID: 27717614; PMCID: PMC5884058.

2. Britto PR, Lye SJ, Proulx K, Yousafzai AK, Matthews SG, Vaivada T, Perez-Escamilla R, Rao N, Ip P, Fernald LCH, MacMillan H, Hanson M, Wachs TD, Yao H, Yoshikawa H, Cerezo A, Leckman JF, Bhutta ZA; Early Childhood Development Interventions Review Group, for the Lancet Early Childhood Development Series Steering Committee. Nurturing care: promoting early childhood development. Lancet. 2017 Jan 7;389(10064):91-102. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31390-3. Epub 2016 Oct 4. PMID: 27717615.

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The ICF: An Overview (background paper). Atlanta: CDC; 2012.

4. Chadha S, Kamenov K, Cieza A. The world report on hearing, 2021. Bull World Health Organ. 2021 Apr 1;99(4):242-242A. doi: 10.2471/BLT.21.285643. PMID: 33953438; PMCID: PMC8085630.
5. Anvarovna, A. I., & Mahamatjonovna, R. Z. (2023). Physical rehabilitation and Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy, Organization of Psychological Services Parent Support. *Texas Journal of Medical Science*, 18, 6-12.
6. Алимова, И. (2025). ПРОФИЛАКТИКА ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ГРУППЫ РИСКА И КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ АБИЛИТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ. *Академические исследования в современной науке*, 4(26), 12-16.
7. Алимова, И. А. (2023). Методика исследования и реабилитация детского аутизма у детей в ферганском региональном филиале республиканского центра социальной адаптации детей.
8. Алимова, И. А. (2025). ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ-ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЛУЖБЫ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (КИПР) В ФЕРГАНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ. *GLOBAL TRENDS IN SCIENCE AND INNOVATION*, 2(1), 355-365.
9. Алимова, И. А. (2026). ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ-ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЛУЖБЫ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (КИПР). *GLOBAL RESEARCH AND ACADEMIC INNOVATIONS*, 2(1), 64-71.

INNOVATIVE
ACADEMY